

Caracterização metagenômica e proteômica do filoplano em genótipos contrastantes de *Theobroma cacao* L.

Ivina Barbosa de Oliveira¹, Juliano Oliveira Santana², Carlos Priminho Pirovani³

,¹ Discente do curso de Ciências Biológicas DCB/UESC, e-mail: barbosaivina@hotmail.com, ² Discente do PPGGBM/UESC, e-mail: julianosantana20@hotmail.com, ³ Docente do Curso de Ciências Biológicas DCB/UESC, e-mail: pirovanicp@gmail.com

A cultura do cacau tem grande importância econômica, social e ecológica no Brasil e no mundo. Porém, a produção cacaueteira, principalmente no sul da Bahia, tem sofrido grandes impactos provocados pela doença conhecida por vassoura-de-bruxa, causada pelo fungo *Moniliophthora perniciosa*, levando a queda na produção e assim, atingindo diretamente o produtor com prejuízos significativos e indiretamente o consumidor. Sabe-se que as plantas possuem mecanismos de defesa inata, liberando substâncias na superfície foliar ou filoplano. Na superfície foliar pode ser encontrada diversas proteínas envolvidas nessa defesa, como as filoplaninas, as quais já foram identificadas em algumas espécies. Além disso, é o local onde ocorre o primeiro contato do microrganismo com a planta, sendo assim é considerado habitat para esses microrganismos conhecidos como epifíticos que são depositados, principalmente, por ações da natureza. Assim, o nosso objetivo é caracterizar o secretoma proteico e metagenoma microbiano do filoplano de genótipos contrastantes de cacau para a resistência à vassoura-de-bruxa: o Catongo que é susceptível à doença e o CCN51 que é resistente e assim, poderemos entender e comprovar nossa hipótese de que esses genótipos apresentam proteínas e microrganismos diferenciais que estão envolvidos nos mecanismos de defesa da planta. Para tanto, folhas jovens do catongo e do CCN51 foram coletadas e utilizadas para recolhimento do lavado. O lavado foi submetido a filtração com membranas de celulose de 0,22 micrômetros. Para análise metagenômica essas membranas foram maceradas e utilizadas na extração de DNA total por meio do kit PowerSoil® (MO BIO) e usadas na construção das bibliotecas metagenômicas para as regiões hipervariáveis v3-v4, com primers 16S. Após a construção das bibliotecas, as amostras foram quantificadas com o Kit KAPA Library Quantification Illumina®, seguindo recomendações do fabricante. As bibliotecas foram submetidas ao sequenciamento e gerou um total de 27 milhões de fragmentos de possíveis microrganismos ligados à defesa da planta contra patógenos. O líquido passado pela membrana foi distribuído em tubos falcons de 50 mL e liofilizado a vácuo para a análise proteômica. O entendimento do perfil da microbiota e proteico dos genótipos contrastantes, poderão fornecer conhecimento à cerca do papel destes, na defesa inata da planta.

Palavras-Chave: Filoplano, Metagenômica, Proteômica.

Agência Financiadora: Fapesb.